

QISHLOQ XO`JALIGIDA MEXNAT BALANSI VA UNING MEXNAT RESURSLARIDAN UNUMLI FOYDALANISHDAGI ROLI

Mulaydinov Farxod Murotovich,

Qo'qon Universiteti, biznes kafedrasini mudiri,
ferghanasoft@gmail.com , +998916776200.

Abdullajonov Davronjon Shokirjon o'g'li,

Qo'qon Universiteti, biznes kafedrasini o'qituvchisi,
abdavron94@gmail.com , +998907857557.

Qosimova Gulmira Qaxramon qizi,

Qo'qon Universiteti, Iqtisodiyot yo'nalishi.

Qosimovagulmira342@gmail.com +998991119521

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada qishloq xo'jaligida mexnat balansini va uning mexnat resurslaridan unumli foydalanish masalalariga bag'ishlangan. Bunda ishchi kuchiga bo'lgan talabni kamaytirish, mexnat unumdorligini oshirish imkonini beradigan tadbirlar ishlab chiqilishi. Mexnat balansini tuzish mexnatga qobiliyatli aholini sohalar bo'yicha bandlilik strukturasi takomillashtirish, mehnat resurslaridan foydalanish darajasini tahlil qilish va foydalanish samaradorligini oshirilishi qisqacha yoritilgan.*

***Kalit so'zlar.** Qishloq xo'jaligi, mehnat balansini, mexnat resurslari, ishchi kuchi va balans.*

***Abstract.** This article is devoted to the issues of the balance of production in agriculture and the effective use of its production resources. Development of measures to reduce labor demand and increase productivity. Compilation of the labor balance, improving the employment structure of the population capable of labor, analyzing the level of use of labor resources and increasing the efficiency of use are briefly covered.*

***Key words.** Agriculture, labor balance, labor resources, labor force and balance.*

Kirish

Ishlab chiqarish jarayonining zaruriy qismi mehnatdir. Mehnat insonga xos xususiyat. Insonning jismoniy va aqliy faoliyati mehnat hisoblanadi. Ishni traktorlar,

mashinalar, ishchi hayvonlar bajarishi mumkin. Mehnat esa faqat ongli faoliyat natijasidir. Ishlab chiqarishning samaradorligi ko'p jihatdan mehnatning holatiga bog'liq. Agarda qilinayotgan bo'lsa, uning unumdorligi yuqori bo'ladi. Har bir mamlakat aholisining mehnat qilish qobiliyatiga ega qismi uning mehnat resurslarini tashkil etadi. O'zbekiston aholisining 50 foizidan ko'prog'i mehnat qilish qobiliyatiga ega. Aniqrog'i, mehnat resurslarining soni 2002 yilda 12346 ming kishini, shundan iqtisodiy faol aholi 9333,2 ming kishini tashkil etdi.

Nafaqa yoshidagilar va mehnat qilish qobiliyatiga ega o'smirlar ham aholining kattagana qismini tashkil etadi. Lekin jamiyat uchun faol mehnat resurslari 16 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan ayollar va 16 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan erkaklar hisoblanadi. Iqtisodiy fan shu mehnat resurslaridan eng faoli bo'lganlarni, ya'ni 22 yoshdan 33 yoshgacha bo'lgan kishilarni alohida o'rganadi.

Qishloq xo'jaligida resurslaridan foydalanishning darajasi quyidagi ko'rsatkichlar bilan aniqlanadi:

1). Har bir ishchi xodimning bir yilda ishlagan kunlari. Odatda, erkaklar bir yilda 280 kun, ayollar 240 kun ishlasa normal hisoblanadi.

2). Yil davomida ishlashi lozim bo'lgan kundan foydalanish koeffitsiyenti. Bu haqiqatda ishlagan kunlarni norma bo'yicha ishlashi lozim bo'lgan yillik ish kunlari miqdoriga bo'lish orqali aniqlanadi. Xo'jalikning mehnat resurslari holatini o'rganish uchun mehnat resurslari balansi tuziladi. Balans ma'lumotlari xo'jalikning iqtisodiy rivojlantirilishida ishlatiladi.

3). Mehnat resurslaridan foydalanishning iqtisodiy samaradorligi yil davomida bir ishchi xodim hisobiga ishlab chiqarilgan yalpi mahsulot miqdori bilan aniqlanadi. Bu ko'rsatkichni sarflangan kishi soatlariga nisbatan aniqlash mehnatning samaradorligini to'g'riroq aniqlash imkonini beradi.

Ishchi kuchini takror ishlab chiqarishni rejali tartibga solishda va ularni o'rganishda mehnat resurslarini balansi eng maqbul usullardan hisoblanadi. Mehnat balansi yordami bilan ishchi kuchiga bo'lgan talab, ishchi kuchi bilan ta'minlanishi

darajasi, mehnat zaxiralari aniqlanadi. Ishchi kuchlarining yetishmovchiligi aniqlansa, unga qarab choralar ko`riladi. Bunda ishchi kuchiga bo`lgan talabni kamaytirish, mehnat unumdorligini oshirish imkonini beradigan tadbirlar ishlab chiqiladi. Mehnat balansini tuzish mehnatga qobiliyatli aholini sohalar bo`yicha bandlilik strukturasi takomillashtirish, mehnat resurslaridan foydalanish darajasini tahlil qilish va foydalanish samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Balansda ishlatiladigan ko`rsatichlarga qarab, mehnat balansi uch turga bo`linadi: mehnat resurslari balansi, ishchi kuchi balansi, ishchi vaqti balansiga. Mehnat resursiga doir ma`lumotlarni jamlanishiga qarab, yig`ma (сводны) va qisman mehnat balanslari bir-biridan farq qiladi. Qaysi muddatlarga mo`ljallab tuzilishiga qarab balanslar: xisobot davri balansi va rejalashtirilayotgan davrga, ya`ni rejali (uzoq muddatlu, joriy va operativ) balanslarga bo`linadi. Undan tashqari balanslar o`rtacha xisoblashlarda (o`rtacha yillik, o`rtacha kvartal, o`rtacha oylik va shu kabilar) bo`ladi.

Qishloq xo`jaligida ishlab chiqarish bo`limlari hudud jihatidan tarqoq holda bo`lganligi uchun mehnat balansi butunlay jamoa yoki shirkat xo`jaligidan tashqari uning ayrim bo`limlari: bo`limlar, fermer va dehqon xo`jaliklari bo`yicha ham tuzilishi kerak. Mehnat resurslari, ishchi kuchi va ishchi vaqti balanslari mazmun jihatdan bir-birlariga o`xshash bo`lsada, biroq shakl jihatdan farq qiladi.

Balans ikki qismdan iboratdir: aktiv(resurslar) qismi va passiv (sarf qilinadigan) qismi. Aktiv qismida mavjud bo`lgan mehnat resurslari ko`rsatiladi, passiv qismida esa shu resurslarni ishlab chiqarish sohalar va faoliyat ko`rsatuvchining faoliyat doiralari taqsimlanishi ko`rsatiladi. Ishchi kuchi balansi shunday balanski, unda aktiv va passiv qismlarida xodimlarning jismoniy soni yoki o`rtacha yillik soni ifodalanadi.

Ishchi vaqti balansining aktiv (ishchi kuchi zaxirasi) qismida ishchi kuchi kerak bo`lib qolgan paytdan ishlatiladigan kishi-soati yoki kishi kuni hisobida mehnat

ommasini ko`rsatib turadi va balansni aktiv qismi passiv qismi bilan kishi soati yoki kishi kuni miqdorida doimo taqqoslash imkonini beradi.

Ishchi kuchi balansi bilan ishchi vaqti balansi mazmun jihatidan bir -biriga o`xshash, biroq miqdor jihatidan faqr qilishi mumkin. Ularni bir-birlaridan farqi shundaki, ishchi kuchi balansi ijtimoiy ishlab chiqarish jarayonida ishchi kuchlarning bandliligi va tarmoqlar bo`yicha taqsimlanishini ko`rsatsa, ishchi vaqti balansi esa xodimlarning ish vaqtlaridan foydalanish darajasini ko`rsatadi. Bu jihatdan ishchi kuchi balansi bir-biriga bog`liq va bir-birini to`ldiruvchi balanslar hisoblanadi.

Mehnat balansi rejasini tuzishda talab etiladigan hodimlar sonini hisoblash uchun mehnat sarfi: normativ va indeks yo`li bilan hisoblanadi.

Normativ metodida ekin turlari, chorva mollarining zotlari va boshqalar bo`yicha plandagi mehnat sarfi xajmi plandagi maxsulot ishlab chiqarish xajmi yoki plandagi ko`zda tutilgan ish xajmini maxsulot birligiga yoki bajariladigan ishlarni birligiga sarf etiladigan mehnat sarfiga ko`paytiriladi. Maxsulot birligiga sarf etiladigan mehnat sarfi normativini ishlab chiqish asosini har bir xo`jalikni aniq tabiiy va iqtisodiy sharoitlarni xisobga olib tuziladigan texnologik karta yoki biznes reja hisoblanadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, xo`jalik, tuman, viloyat va boshqalar bo`yicha jami mehnat sarfi planini tuzishda indeks metodidan foydalanish mumkin. U xo`jalik, tuman, viloyat va boshqalar bo`yicha normativ bazasi yo`q bo`lgan paytda plandagi mehnat sarfini aniq hisoblash imkonini beradi. Indeks metodi bazis yildagi haqiqiy mehnat sarfini planlashtirayotgan davrdagi mehnat sarfidagi o`zgarishlar indeksiga (koeffisientiga) ko`paytirish yo`li bilan plandagi mehnat sarfini aniqlashga asoslanadi. Asosiy materillar bo`lib, xo`jalik, tuman va viloyatning rivojlantirish ko`rsatkichlari hamda yillik xisobot ma`lumotlari bo`lishi mumkin.

Bu usulning ahamiyati oshib bormoqda, chunki unda ishchi kuchiga boʻlgan talabni oʻzgarib borishida har bir omilning taʼsirini aniqlash imkonini beradi. Misol uchun, biron-bir tuman shirkat xoʻjaliklarida hammasi boʻlib 2 mln sarflanadi, deylik. Planlashtirilayotgan yilda yalpi maxsulot ishlab chiqarishni 10 %, yaʼni 1.1 martaga koʻpaytirish koʻzda tutilgan. Boshqa sharoitlar oʻzgarmagan (mehnat unumdorligi darajasi bir xil qolgan) holda planlashtirilayotgan yilda mehnat sarfi 2.2 mln tashkil etishi kerak. Biroq mehnat unumdorligini oʻsishini 8 % planlashtirilganda yalpi mahsulot ishlab chiqarish oʻzgarilmagan holda ishchi kuchiga boʻlgan talab indeksi 0,926 (1:1,08) ni tashkil qiladi, tuman shirkat xoʻjaliklarida maxsulot ishlab chiqarish xajmini oʻsishi bilan bogʻliq boʻlgan absolyut indeksi esa 1,019 (1.1x0,926) ga teng boʻladi. Kelasi yilga plandagi umumiy mehnat sarfi (2,0x1,019) 2.04 mln tashkil etadi.

Demak qishloq xoʻjalik korxonalarida mehnat balansini ishlab chiqarishni rejalashtirishda va mehnat unumdorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanligi ana shu misolda oʻz ifodasini topmoqda.

Foydalangan adabiyotlar

1. Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori “ Ishga joylashtirishga muhtoj aholi sonini aniqlash, shu jumladan, uy xoʻjaliklarini mehnat bilan bandlik masalalari boʻyicha oʻrganishlar oʻtkazish, shuningdek, mehnat resurslari, bandlik va aholini ishga joylashtirish balansini shakllantirish metodikasini takomillashtirish toʻgʻrisida” Toshkent sh., 2017- yil 22- dekabr, 1011-son
2. “Oʻzbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi faoliyatini tashkil etish chora- tadbirlari toʻgʻrisida 2017- yil 24- maydagi PQ- 3001-son qarori.
3. “Oʻzbekiston Respublikasi Davlat statistika qoʻmitasining Mehnat resurslari hisobot balansini hisoblash boʻyicha uslubiy Nizomni tasdiqlash toʻgʻrisida”gi 2018 yil 4 maydagi 13- sonli qarori.

4. O‘zbekiston Respublikasining “Aholini ish bilan ta’minlash to‘risida”gi qonuni.
5. O‘zbekiston Respublikasining Mehnat Kodeksi.
6. “Xalqaro mehnat tashkilotining asosiy konvensiyalari va tavsiyalari” /Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi /Toshkent, 2008
7. Yo.Abdullayev Statistika nazariyasi. Darslik-Toshkent “O‘qituvchi” 2002
8. H.Shodiyev, I.Habibullayev Statistika. Darslik-Toshkent “Iqtisod-Moliya”2019.
9. Abdurahmonov Q.X., Abduramanov X.X. Demografiya. O‘quv qo‘llanma. - T.: Noshir, 2011.
10. Бедный М.С. Здоровье и продолжительность жизни.-М.: Знание,1990.\
11. Вандескрик К. Демографический анализ. - М.: ИНФРА-М, 2005
12. [https:// www.stat.uz](https://www.stat.uz)- O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasining rasmiy sayti.
13. <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Interpolated/> - BMT ning Aholishunoslik bo‘limi rasmiy sayti.